

REKLAMA MATNLARINING O'RGANILISH TARIXI

Raimov Qahramon

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada reklamaning tarixi bevosita insoniyat bilan bog'liqligi, tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, XX asrda reklamaning rivojlanishiga to'liq rangli nashr etishning rivojlanishi, voqealar suratini uzoq masofadan ko'rishning vujudga kelishi, yo'ldosh bilan aloqa vositalarining rivojlanishi hamda internet va kompyuter vositalarining kirib kelishi, kiritilishi kabilar sabab bo'lganini anglashimiz mumkin.

Kalit so'z: Tashqi reklama bozorini, dunyo ilm-fanida reklama nazariyasi, televidenie reklama san'ati, reklama zamonaviy hayot hodisasi, qidiruv tizimidagi reklama.

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ

Раймов Кахрасон

*Денов преподаватель института
предпринимательства и педагогики*

Аннотация: В статье рассказывается о том, что история рекламы напрямую связана с человечеством, если мы посмотрим на историю, мы поймем, что развитие рекламы в XX веке было вызвано развитием полноцветной печати, появлением Дальнего просмотра изображения событий, развитием спутниковых средств связи, а также появлением и внедрением интернета и компьютерных средств.

Ключевое слово: анализ рынка наружной рекламы, теория рекламы в мировой науке, искусство телевизионной рекламы, реклама как явление современной жизни, реклама в поисковых системах.

HISTORY OF THE STUDY OF ADVERTISING TEXTS

Raimov Qahramon

Denov teacher of the Institute of entrepreneurship and pedagogy

Annotation: in the article, we can understand that the history of eclama is directly related to humanity, looking at history, the development of advertising in the 20th century was caused by the development of Full-Color publishing, the emergence of long-distance viewing of the image of events, the development of satellite communications, and the penetration, inclusion of the internet and computer.

Keyword: the external advertising market, the theory of advertising in World Science, the art of television advertising, advertising the phenomenon of modern life, Advertising in the search engine.

Keyingi yillarda reklama juda ham ommaviylashdi. Shu sababli barcha insonlar o‘zlariga yaratilgan bunday qulayliklardan to‘liq foydalanishni odat qildilar. Reklamalar orqali ommaviy axborot vositalari, internet tarmoqlari va tashqi e‘lonlar orqali berilayotgan ma‘lumotlardan kundalik turmushlari uchun zarur bo‘lgan tovarlar xarid qilmoqdalar, ishlardan foydalanmoqdalar va xizmatlarga buyurtma berilmoqda.

Aslida reklama nima? Bu so‘z lotin tilidan kelib chiqqan bo‘lib, “xayqiriq, baqirish” ma‘nosini anglatadi. Reklama marketingli aloqa yo‘li, tarqatish usullaridan biri sifatida iste‘molchilarni ma‘lum mahsulotlar, ishlar va xizmatlarga jalb qilish maqsadida ma‘lumot beradi.

Bu borada tashqi reklama masalasiga to‘xtaladigan bo‘lsak, bu ko‘p munozaralarga sabab bo‘luvchi mavzu hisoblanadi. Aslida tashqi reklama biznes,ayniqsa kichik va o‘rta biznes uchun juda muhim bo‘lib, ular ko‘cha muhitining ajralmas subyekti ekanligi bugungi kunda butun dunyoda e‘tirof etilgan.

Tashqi reklama shahar uylari, do'konlar, xizmat ko'rsatish sohasi korxonalari, do'konlari bor oraliq bekat komplekslari fasadlarida joylashtiriladi.

Samarali reklama matnini yaratish jarayoni to'liq va mantiqiy ketma-ketlikda ko'rib chiqiladi. Joylashtirishning marketing kontekstiga qarab reklama strategiyasini tanlashdan, media rejalashtirish muammolarini hal qilish orqali reklama matnini, dastlabki, marketing ma'lumotlari, media rejalashtirish parametrlarini hisobga olgan holda ishlab chiqish, shuningdek, uni joylashtirishning mediakontekstiga qarab anglashiladi.

Bunda turli xil ommaviy axborot vositalarida reklama matnining samaradorligini oldindan har tomonlama baholash va sinovdan o'tkazish uchun maxsus chek varaqalari taqdim etiladi. Bu reklama investitsiyalarini sezilarli darajada optimallashtiradi va Reklamachilar ishining samaradorligini oshiradi.

Reklama bozori qanday tartibga solinadi?

Albatta, reklamalarni joylashtirish "Reklama to'g'risida"gi tartib-qoidalariga asosan bajariladi. O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi huzuridagi Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi reklama bozorini tartibga solish sohasida yagona davlat siyosatini hamda iste'molchilar huquqlarini himoya qilishda davlat organlari va tashkilotlari faoliyatini muvofiqlashtirishni amalga oshiruvchi vakolatli davlat organi hisoblanadi. Mamlakatimizda bu sohani tartibga soluvchi "Reklama to'g'risida"gi 30 moddadan iborat Qonun va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan "Tashqi reklama bozorini tartibga solish to'g'risida"gi 104-sonli qaror ham qabul qilingan. Tashqi reklamani joylashtirishda reklama beruvchining xohishiga ko'ra O'zbekiston Respublikasining davlat tilidan va boshqa tillardan foydalanish talablari belgilangan. Reklamaning g'oyalari, mavzulari va eskizlari iste'molchilar uchun foydalanishida tushunarli va qulay bo'lishi lozim.

Reklama – bu yaxshilik va yovuzlik. Bir tomondan, u kamdan-kam kishiga yoqadi, ikkinchi tomondan – reklamasiz ishlab chiqaruvchilarga o'z mahsulotlarini

sotish juda qiyin bo'lardi, va xaridorlarga esa u ba'zan yaxshi tanlov qilishga ko'maklashadi. Quyida biz reklama haqida ba'zi qiziqarli faktlar haqida so'zlaymiz.

Birinchi bo'lib reklama Qadimgi Misrda paydo bo'ldi. Arxeologlar qulning sotilishi, uning shaxsiy va ishga taaluqli xislatlari tasvirlangan papirusda yozilgan e'lonni topishdi.

Yaponlar reklamali tanaffusning boshlanish vaqtini aniqlab televizorni o'chiradigan, va keyinchalik u tugashi bilan, televizorni yoqadigan gadjetni o'ylab topishdi. O'z mahsulotlarini reklama qilishda amerikalik famasevtlar, tadqiqotlardan ko'ra ikki barobar ko'proq pul sarflashadi. Kamdan-kam odam reklama qilinayotgan qo'l soatlarining strelkalari 10 soat 10 daqiqani ko'rsatishiga e'tibor berishadi. Shu tariqa ular brend nomini chiroyli o'rab olishadi, va tabassumga o'xshash shaklni yasashadi.

Ichimliklarning chiroyli reklamasini suratga olish sal mushkul. Shuning uchun muz bo'lakchalarini akrildan, shampan vinosi, pivo va boshqa gazlangan ichimliklardagi chiroyli pufakchalarni hosil qilish uchun esa suv bilan aralashtirilgan tozalash vositalaridan foydalanishadi.

Noyob reklama uslubini Nikolay Shustov yuz yil oldin o'ylab topgan. U bir necha yosh yigitlarni ataylab kabaklarga kirib "Shustov konyagini" so'rashni iltimos qildi. Inkor javobni eshitib, ular shovqin ko'tarishni boshlashardi. Sekin asta bu shovqin-suronlar gazetalargacha bordi. Va shunday qilib "Shustov konyagi" keng taniqlilikka erishdi.

Hozirgi vaqtda dunyo ilm-fanida reklama nazariyasi va amaliyoti bo'yicha ko'plab kitoblar nashr etilgan. Shuni qayd etishni istardikki, agar mamlakatimizda reklama biznesining "karyerasi" boshida (ya'ni, XX asrning 90-yillari boshlarida) Bunday adabiyotlar asosan tarjima qilinganligi sababli, bugungi kunda mualliflari reklama sohasida etarlicha tajribaga ega bo'lgan va eng muhimi, ularning tadqiqotlari xalqaro reklamaga, uning o'ziga xos xususiyatlariga bag'ishlangan nashrlar mavjud. Bunday adabiyotlar asosida yaratilganligi sababli, bugungi kunda mualliflari bo'lgan mahsulot ishlab chiqilgan va tajribaga ega. Uning o'ziga xos

reklamasiga bag'ishlangan nashrlar mavjud. Shuni ham ta'kidlash kerakki, ushbu nashrlarning aksariyati nafaqat taniqli shaxslar: V.L.Muzikant, E.E.Pronina, L.N.Fedotova, V.V.Kevorkov kabi mualliflarni qayd etishimiz mumkin. Tadqiqot jarayonida biz tomonidan o'rganilgan ishlar qatorida quyidagilarni ajratib ko'rsatish o'rinlidir.

Avvalo, shuni aytish kerakki, televidenie reklama san'ati haqida gap ketganda, M.S.Kogonning "Estetika ibtidolari" 1964-yilda nashr etilgan. Bu tadqiqot, bizningcha, reklamaga oid ko'plab ilmiy tadqiqotlar uchun uslubiy asos bo'lib xizmat qilgan va bunga alohida e'tibor qaratishimiz maqsadga muvofiq ko'rinadi. O'shanda ham muallif reklama yaratish jarayonini ijodiy jarayon deb e'tirof etgan va uni san'at deb atagan holda, bizning zamonamizda reklama badiiy ijod doirasiga mustahkam kiritilganligini ta'kidlagan.

Reklama ijodkorlari o'z tomoshabinlarini nafaqat ma'lumot bilan ta'minlash, balki ularning his-tuyg'ulariga ta'sir qilish, ularda ma'lum bir kayfiyatni yaratishga intiladi. Bundan tashqari, kitob muallifi san'atning tarbiyaviy funksiyalarini ham to'g'ri ta'kidlaydi. Uning o'ziga xosligi san'atni tarbiyalash qobiliyatiga ega. Bunday ta'sirni estetik zavq olish yoki, shunchaki, ko'ngil ochishga bo'lgan ehtiyojni qondirish bilan bema'lol uyg'unlashtiradi. Bilim olishning bunday yangilligi ma'rifat uchun keng imkoniyatlar ochadi.

M.S. Kogonning yana bir fundamental asari. – "San'at morfologiyasi"ni o'rganish uchun ham nazariy qiziqish uyg'otadi. Belinskiy va o'zining reklama idrokining zamonaviy muammolari bilan bevosita rezonanslashadigan o'ta muhim xulosasi haqida gapiradi: "Boshqalardan mutlaq ustunlikka ega bo'lgan san'at turlari yo'q; san'at turi, turi va janrining ustunligi faqat tarixiy bo'lishi mumkin - zamon ruhiga ko'ra, dunyoning badiiy rivojlanishining ba'zi usullari birinchi o'ringa chiqadi, boshqalari esa orqaga chekinadi"¹.

¹ Каган М. С. Морфология искусства. – Л.: Искусство, 1972. – 439 с

Tadqiqotchi san'atshunoslikning bugungi kungacha dolzarb bo'lgan yana bir muammosini ham tilga oladi. UR.Gamanning san'atni "sof san'at", "badiiy reklamaning dekorativ san'ati" (tasviriy, musiqiy va she'riy elementlarni o'z ichiga olgan) uch guruhga bo'lish taklifi haqida gapiradi. "Oliy san'at" himoyachilarining konservatizmi bilan taqqoslaganda, bu nuqtai nazarning ma'lum afzalliklari bilan rozi bo'lgan M.S.Kogon insonning amaliy hayotida to'liq tarqalib ketish xavfidan ogohlantiradi.

Uning fotografiya, kinematografiya, radioeshittirish va televideniye kabi texnik asosda paydo bo'lgan bir guruh san'at haqidagi dalillari ham qiziq. Muallifning aytishicha, inson faoliyatining bu turlari san'atga hech qanday aloqasi yo'q yoki aksincha, san'at ekanligini qat'iy aytish mumkin emas. Uning fikricha, axborotni tuzatish, saqlash va uzatishning barcha texnik usullari insonning badiiy va ijodiy faoliyati uchun vosita bo'lib xizmat qilishi yoki ular bo'lmasligi ham mumkin.

Kontekstli reklamada bannerlar va matnlar farqlanadi. Ushbu ko'rinish veb-sahifalarga tashrif buyuruvchilarni kamroq bezovta qiladi va samaraliroq bo'lishi mumkin. Reklama bo'limlari tegishli tarkibdagi saytlarda paydo bo'ladi.

Qidiruv tizimidagi reklamalar ham mavjud. Internetdagi barcha reklama turlarini qidiruv tizimlaridagi reklama bilan taqqoslash qiyin. Ular tashrif buyuruvchi mahsulotni qidirish mexanizmi orqali qidirganda paydo bo'ladi. Uning so'rovi, shuningdek, o'ng yoki chap tomonda joylashgan reklamada ham mavjud bo'ladi. Ko'pgina hollarda, odam o'zi sotib olmoqchi bo'lgan mahsulotni qidiradi. U sizning reklamangizni birinchi ko'rishi uchun u ro'yxatda yuqoriroq bo'lishi va eng ko'p ishlatiladigan so'zlarni o'z ichiga olishi kerak. Keyin u yanada samarali bo'ladi. Ammo ayni paytda qimmat. Kontekstli reklama asosiy operatorlari **Yandex**, **Direct**, **Google.AdWords**, Begun. Bu Internetda aloqaning bir turi bo'lib, unda matn, grafik yoki ovozli materiallardan iborat reklama ma'lumotlari turli saytlarga joylashtiriladi va maqsadli auditoriyaga qaratilgan bo'ladi.

Ko'pgina hollarda, ushbu ko'rinish vizual idrok etishga qaratilganligi sababli, reklama bilan adashtiradi. Ammo bu tushuncha ancha kengroq. U vizual va audio ma'lumotlarning har xil turlarini o'z ichiga oladi: video, bannerlar, brending.

Bunda banner turlarini farqlash mumkim. Banner turlari:

Oqimlar - ko'chada osilgan rasmlarga o'xshash bloklar faqat sahifaning yuqori qismidagi saytlarda joylashgan.

Richmedia - animatsiya va tovushlarni o'z ichiga olgan flesh-banner, u ochilishidan oldin asosiy sahifaning yuqori qismida paydo bo'ladi.

Pop ostida - avtomatik ravishda ochiladigan oyna, uni yopish paytida yangi reklama sahifasi ochiladi.

Olovli plakatlar - sahifada paydo bo'ladigan modul turi kichik bo'lib, uni sichqoncha bilan aylantirayotganda to'liq ekrangacha kengayadi.

Imitatsiya bannerlari - sahifaning pastki qismida o'ng yoki chapda joylashgan ijtimoiy tarmoq (**Vkontakte yoki Facebook**) dan keladigan xabarga o'xshash o'lchamdagi bannerlar.

Reklama aloqasining stilistik holati masalasi zamonaviy o'zbek tilini stilistik farqlashda reklamaning o'rnini aniqlashning turli xil yondashuvlari mavjud. Bunda jurnalistik uslubning va reklama aloqasining ekstralingvistik asoslari aniqlanadi. Reklamaning publitsistik holati to'g'risida xulosa chiqariladi.

Matnda funksional uslub, reklama, reklama matni, uslub funksiyalari, uslub xususiyati, til uslubini farqlash muammolari xususida gap boradi.

Endi zamonaviy voqelikni reklama va reklama matnlarisiz tasavvur qilishning iloji yo'q – kommunikativ faoliyatning bu turi bizning hayotimizda shunchalik mustahkam o'rin oldi.

Bundan tashqari, agar qadimda "tovar xabarnomasi" maxsus harakat sifatida paydo bo'lgan va oziq-ovqat hamda uy-ro'zg'or buyumlari savdosi sohasida qo'llanilgan bo'lsa, bugungi kunda bunday xabarnoma inson hayotining deyarli barcha sohalarida (ehtimol, bundan mustasno holatlar bo'lishi mumkin) tabiiy zaruratga aylangan. Harbiy va kosmik sohalar, masalan, davlat uchun maxfiy va

strategik ahamiyatga ega². Reklama zamonaviy hayot hodisasi sifatida, uning tarkibiy-lingvistik, semantik, stilistik, funksional va boshqa xususiyatlari ko'plab tadqiqotlar markazida bo'ldi.

Reklamaga haqiqiy lingvistik qiziqish uning lingvistik (rasmiy-strukturaviy), nutqni (funksional, stilistik) aniqlash va tushuntirish zarurati bilan belgilanadi. Samarali (muvaffaqiyatli) reklama xabarini yaratish uchun umumiy va alohida qoidalar, naqshlar, qonunlarni ishlab chiqish, kopirayterlar, menejerlar, savdo kompaniyalari uchun tavsiyalar ishlab chiqish uchun tashkilotning pragmatik, kommunikativ xususiyatlari e'tiborga olinadi.

Til amaliyotchilari uchun zamonaviy jamiyatning intellektual va ma'naviy hayotining ajralmas qismiga aylangan reklama aloqasining madaniy komponenti masalasi muammo sifatida gavdalanadi. Bundan tashqari, so'nggi yillarda globallashtirish va turli milliy an'analarning yaqinlashuvi jarayonlari bilan ajralib turadi. Asosan, reklama kommunikatsiyalari doirasida amalga oshirilayotgan madaniyatlararo ta'sir muammolari ahamiyatli.

Bizning kuzatishlarimizga ko'ra, bugungi kunda reklama kommunikatsiyalarini o'rganishning sakkizta yo'nalishi mavjud:

- 1) fenomenologik (reklama zamonaviy rivojlanish darajasining hodisasi, hodisasi sifatida o'rganiladi);
- 2) rasmiy-strukturaviy (reklama matnlarini joylashtirish, ularning tarkibiy va mazmunini tashkil etish masalalari o'rganiladi);
- 3) funksional-pragmatik (reklama matnlarining funksional xususiyatlari, ularning o'ziga xos lingvistik va nolingvistik birliklari o'rganiladi);
- 4) semantik (asosiy masala - reklama matni ichidagi til va nolingvistik birliklarning semantik soylarini tavsiflash);

² Данилевская Н. В. Статус рекламы в стилистической системе современного русского языка.

5) madaniy (reklama va madaniyatning o‘zaro munosabati va o‘zaro ta’siri haqidagi savollarning rivojlanishi bilan bog‘liq);

6) ijtimoiy (reklamaning jamiyatga ta'siri muammolari hal qilinadi, zamonaviy jamiyat faoliyatining turli sohalarida reklama kommunikatsiyasining o‘rni va roli to‘g‘risidagi savollar muhokama qilinadi),

7) psixologik (reklama faoliyati psixologiyasining o‘ziga xosligi ko‘rib chiqiladi, umuman reklama aloqasining psixologik qonuniyatlari va qonuniyatlari aniqlanadi),

8) uslubiy yo‘nalish (reklama faoliyati uchun kadrlarni ilmiy va amaliy tayyorlash masalalariga bag‘ishlangan).

Reklama kommunikativ faoliyatning o‘ziga xos va nihoyatda mashhur turi sifatida nafaqat tilshunoslik nuqtai nazaridan, balki fan tomonidan ham faol o‘rganilmoqda. Biroq, ilmiy munozaralar va reklama haqidagi munozaralar polifoniyasida mutaxassislar hali ham uning stilistik maqomi haqida yagona fikrga ega emaslar.

Reklama kommunikatsiyasining nutq faoliyatidagi o‘rni to‘g‘risida turlicha tushunishni ko‘rsatadigan uchta nuqtai nazar keng tarqalgan:

- 1) reklama alohida, mustaqil uslub sifatida;
- 2) reklama jurnalistikaning bir turi sifatida (media kommunikatsiyalari);
- 3) reklama uslublararo hodisa sifatida.

Bu yondashuvlarni ko‘rib chiqamiz va ushbu masala bo‘yicha o‘z pozitsiyamizni shakllantiramiz. Reklamaning stilistik maqomi haqidagi birinchi nuqtai nazar E.S.Kara-Murza asarlarida keltirilgan. Tadqiqotchining fikricha, reklama matn hodisasi sifatida mustaqil funksional uslub.

Shu bilan birga, muallif reklama funksional uslubini reklama nutqidan ajratib, bu hodisalar turli paradigmalarga ega ekanligini ta‘kidlaydi: reklama uslubining lingvistik paradigmasi, bu holda “belgilangan ko‘p darajali til birliklari to‘plami” deb tushuniladi. Og‘zaki – reklama nutqida, reklama janrlari tizimi sifatida tushuniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Каган М. С. Морфология искусства. – Л.: Искусство, 1972. – 439 с
2. Данилевская Н. В. Статус рекламы в стилистической системе современного русского языка.